

**TURIZM SOHASIDA JOYLASHTIRISH XIZMATLARINING AHAMIYATI
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Sattorova Shahina

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu tezisda turizm sohasida joylashtirish xizmatlarining mazmuni, turlari, iqtisodiy ahamiyati hamda ularni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda turizm infratuzilmasini takomillashtirish va xizmatlar sifatini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, joylashtirish xizmatlari, mehmonxona, hostel, mehmon uyi, turizm infratuzilmasi, servis sifati.

Kirish

Turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Turizmning samarali faoliyat yuritishi transport, ovqatlanish, ekskursiya va joylashtirish xizmatlarining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Ayniqsa, joylashtirish xizmatlari turistlarning sayohat davomida qulay yashashi va dam olishini ta'minlaydigan asosiy omillardan biridir.

Asosiy qism

Joylashtirish xizmatlari turistlarni vaqtinchalik yashash joyi bilan ta'minlashga qaratilgan xizmatlar majmuasidir. Ushbu xizmatlar mehmonxonalar, hostellar, motellar, kempinglar, sanatoriyalar, dam olish maskanlari va mehmon uylari tomonidan ko'rsatiladi. Turizm sohasida joylashtirish xizmatlarining quyidagi turlari mavjud:

Mehmonxonalar;

Hostellar;

Mehmon uylari;

Motellar;

Sanatoriya va kurortlar;

Kempinglar;

Dam olish maskanlari.

Joylashtirish xizmatlarining sifati turistlarning umumiy taassurotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xona qulayligi, tozalik, xavfsizlik, xodimlarning muomala madaniyati va,

qo‘shimcha xizmatlar turistlarning qoniqish darajasini belgilaydi. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi joylashtirish xizmatlarida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Onlayn bron qilish tizimlari, elektron to‘lovlar va mobil ilovalar orqali xizmatlardan foydalanish jarayoni yanada qulaylashmoqda. Bu esa xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish bilan birga turistlar sonining ko‘payishiga ham xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mehmonxona xo‘jaligi va boshqa joylashtirish vositalari soni ortib bormoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va Termiz kabi turistik hududlarda yangi mehmonxonalar qurilmoqda hamda mavjudlari zamonaviy talablarga mos ravishda rekonstruksiya qilinmoqda.

Joylashtirish xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

Xizmat sifatini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish;

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish;

Kadrlar malakasini oshirish;

Ekologik va innovatsion mehmonxonalarni rivojlantirish;

Turistlar uchun qo‘shimcha xizmatlar turlarini kengaytirish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, joylashtirish xizmatlari turizm industriyasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning sifatli tashkil etilishi turistlar oqimini oshirish, mamlakatning turistik salohiyatini yuksaltirish va iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. Shu sababli joylashtirish xizmatlarini modernizatsiya qilish va xizmat ko‘rsatish sifatini muntazam oshirib borish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari. – Toshkent, 2019.
3. Isayev A. Turizm iqtisodiyoti. – Toshkent, 2022.
4. Birjakov M.B. Teoriya turizma. – Moskva, 2020.
5. Александрова А.Ю. Международный туризм. – Moskva, 2021.
6. Kotler P., Bowen J., Makens J. Marketing for Hospitality and Tourism. – New York, 2020.
7. UN Tourism. Global Tourism Report.
8. Tourism and Hospitality Management Journal.
9. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi materiallari.
10. Zamonaviy turizm va mehmondo‘stlik bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.